

**PEMELIHARAAN ULOS SEBAGAI WARISAN
BUDAYA BATAK TOBA**

Dosen Pengampu:

Ibnu Avena

Oleh:

Syifa Aulia Kinanti

220905052

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENDAHULUAN

Warisan budaya terbagi atas dua kategori, yaitu warisan budaya tak benda (*Intangible Cultural Heritage*) dan warisan budaya benda (*Tangible Cultural Heritage*). Menurut sumber dari PDSP Kemendikbud, semua praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan kemampuan, serta alat, benda, artefak, dan tempat budaya yang diakui oleh suatu komunitas atau kelompok, dianggap sebagai aset budaya tak benda. Contoh warisan budaya tak benda adalah seni pertunjukan, kerajinan tradisional, tradisi dan ekspresi lisan, adat istiadat masyarakat, ritus, perayaan dan pengetahuan. Adapun yang dimaksud dengan warisan budaya benda ialah warisan budaya yang bisa diindera menggunakan mata serta tangan, sebagai contoh adalah berbagai artefak atau situs, candi, monumen dan cagar budaya lainnya.

Ulos adalah kain tradisional yang berasal dari budaya Batak, khususnya masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara, Indonesia. Fungsi ulos tidak hanya sekedar sebagai penutup tubuh, melainkan memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan spiritual yang memiliki makna mendalam, serta menjadi simbol identitas kearifan lokal bagi masyarakat Batak. Proses pembuatan ulos dilakukan dengan teknik tradisional tenun dengan bahan benang, kapas, atau sutra yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Untuk bisa membuat ulos, diperlukan keterampilan tinggi dan pemahaman yang mendalam tentang pola, warna, dan makna yang terkandung di dalam tiap motifnya. Ulos memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah Ulos Ragidup, Ulos Sibolang, dan Ulos Suri-suri yang pastinya memiliki makna dan fungsi tersendiri. Ulos sering digunakan dalam berbagai upacara adat Batak, seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian. Dalam konteks pernikahan, ulos diberikan sebagai simbol pengikat hubungan antara dua keluarga yang melambangkan kasih sayang, harapan, dan keberkahan. Adapun dalam konteks upacara adat kematian, ulos digunakan untuk membungkus jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir.

Melalui penggunaan ulos, masyarakat Batak mengekspresikan rasa solidaritas, cinta, dan penghormatan terhadap satu sama lain. Namun, dengan berkembangnya zaman dan pengaruh globalisasi, keberadaan ulos menghadapi tantangan. Perubahan gaya hidup dan modernisasi membuat beberapa generasi muda kurang memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam ulos. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya pemeliharaan dan pengenalan kembali ulos kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar mereka dapat menghargai dan melestarikan warisan budaya ini. Secara keseluruhan, ulos bukan sekedar kain, tetapi merupakan simbol budaya dan identitas yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Batak Toba. Melalui pemeliharaan dan penghargaan terhadap ulos, masyarakat tidak hanya menjaga warisan leluhur mereka, tetapi juga menegaskan keberadaan dan kekayaan budaya yang dimiliki. Ulos mengajak kita untuk memahami dan menghargai perjalanan sejarah serta tradisi yang telah terjalin dalam kehidupan masyarakat Batak selama berabad-abad.

PEMBAHASAN

Tujuan dari pelestarian ulos sebagai warisan budaya Batak Toba adalah untuk menjaga agar kain tradisional yang penting ini tetap hidup dalam menghadapi tantangan modernitas. Pemeliharaan ini mencakup sejumlah elemen, mulai dari pendidikan dan pengembangan keterampilan hingga pembangunan komunitas, karena ulos lebih dari sekedar pakaian; ulos

adalah representasi identitas dan nilai-nilai budaya. Mengajarkan masyarakat tentang makna dari setiap motif dan proses produksinya merupakan bagian penting dalam melestarikan ulos. Biasanya, informasi ini disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun seiring perkembangan zaman, sangat penting untuk memasukkan pengetahuan ini ke dalam kurikulum formal dan informal.

Generasi muda dapat belajar menenun ulos dan memahami makna simbolisnya melalui program pelatihan dan lokakarya. Selain meningkatkan kemampuan mereka, hal ini akan membuat mereka merasa lebih bangga dengan latar belakang budaya mereka. Melibatkan masyarakat dalam melestarikan tradisi ulos adalah elemen penting lainnya. Pentingnya ulos sebagai aset budaya harus disosialisasikan secara luas di masyarakat Batak Toba. Masyarakat dapat merayakan dan memperkenalkan ulos kepada generasi muda dan komunitas yang lebih luas melalui festival budaya, pameran, dan acara komunitas. Selain itu, dengan menarik wisatawan, acara-acara ini dapat meningkatkan ekonomi lokal dan mempromosikan pelestarian tambahan.

Masalah yang dihadapi ulos menjadi lebih rumit di era globalisasi. Keberadaan ulos dapat terancam oleh munculnya pakaian-pakaian kontemporer dan perubahan gaya hidup. Oleh karena itu, masyarakat Batak Toba harus mencari cara untuk mempertahankan relevansi ulos dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menarik minat generasi muda sambil tetap mempertahankan makna dan karakter historisnya, salah satu caranya adalah dengan memasukkan desain ulos ke dalam item *fashion* kontemporer seperti aksesoris atau pakaian.

Bantuan pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait juga sangat penting dalam upaya melindungi ulos. Pemerintah daerah dapat membantu dengan mempromosikan Ulos dalam upaya wisata dan budaya dan dengan memberlakukan undang-undang yang membantu para pengrajin Ulos. Selain itu, sekarang ada lebih banyak kesempatan untuk melestarikan dan memajukan budaya ini secara global karena penetapan Ulos sebagai Warisan Budaya Tak benda oleh UNESCO pada tahun 2011.

Adapun seperti yang sudah di singgung sedikit diatas, mengenai berbagai jenis ulos yaitu Ulos Ragidup, Ulos Sibolang, dan Ulos Suri-suri menjadi yang paling dikenal dan sering digunakan dalam berbagai upacara adat. Masing-masing ulos ini memiliki karakteristik dan simbolisme yang unik, yang mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat Batak.

1. Ulos Ragidup. Di kalangan masyarakat Batak, Ulos Ragidup adalah salah satu jenis ulos yang paling terkenal. Kain ini sering digunakan untuk acara pernikahan dan kelahiran. Ulos Ragidup merupakan representasi dari optimisme, keberuntungan, dan kehidupan. Menurut adat Batak, ulos ini diberikan kepada bayi yang baru lahir sebagai tanda perlindungan dan keberuntungan untuk masa depan anak tersebut. Selain itu, sebagai simbol cinta dan harapan akan kehidupan yang damai, Ulos Ragidup diberikan kepada kedua mempelai pada acara pernikahan. Karena jenis ulos ini merupakan simbol penting dalam siklus kehidupan masyarakat Batak, maka sangat penting untuk mempertahankannya dan mengajarkan serta melestarikan pengetahuan tentang cara pembuatan dan maknanya.

2. Ulos Sibolang. Berbeda dengan ulos Ragidup, ulos sibolang memiliki motif yang lebih sederhana dan biasanya digunakan dalam suasana yang lebih informal. Ulos ini dapat diartikan sebagai tanda persahabatan dan persatuan dan sering digunakan dalam pertemuan santai dan perayaan kecil. Ulos Sibolang sering dikirim sebagai hadiah atau sebagai cara untuk menunjukkan kepada seseorang betapa Anda menghargai mereka. Mempertahankan desain dan metode tenun Ulos Sibolang dalam komunitas Batak sangat penting untuk pelestarian budaya. Dengan memberikan perhatian pada pentingnya ulos ini, orang-orang akan dapat mengenali keramahan dan persatuan yang terkandung di dalamnya.
3. Ulos Suri-suri. Ulos suri-suri adalah jenis ulos yang digunakan dalam situasi yang lebih formal dan sakral, yang sering dikaitkan dengan upacara kematian tradisional. Ulos ini melambangkan perlindungan dan penghormatan, dan biasanya digunakan untuk membungkus jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir. Dalam konteks pelestarian, sangat penting untuk memahami makna di balik penggunaan Ulos Suri-suri, karena mencerminkan siklus kehidupan dan kematian dalam budaya Batak. Upaya pelestarian dan penghormatan terhadap penggunaan ulos ini dalam upacara kematian akan memastikan bahwa nilai-nilai spiritual dan penghormatan kepada leluhur tetap hidup dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Komponen penting dalam melestarikan identitas budaya yang luas dan beragam adalah pelestarian ulos sebagai warisan budaya Batak Toba. Cita rasa peradaban Batak yang indah, seperti cinta kasih, rasa hormat, dan hubungan antar anggota masyarakat, tercermin dalam ulos, kain tradisional dengan makna simbolis yang luar biasa. Setiap jenis ulos, termasuk Ulos Ragidup, Ulos Sibolang, dan Ulos Suri-suri, memiliki tujuan dan makna yang berbeda, yang menekankan betapa pentingnya melestarikan adat ini. Strategi yang komprehensif diperlukan untuk melestarikan eksistensi ulos dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Kurikulum pendidikan resmi dan informal harus memasukkan instruksi yang menekankan pada metode pembuatan, pemahaman akan makna budaya, dan mengenali simbolisme dari setiap jenis ulos. Selain itu, sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perayaan dan promosi ulos melalui festival budaya, pameran, dan pertemuan komunitas. Selain meningkatkan kebanggaan dan rasa memiliki masyarakat, kegiatan-kegiatan ini akan meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai budaya.

Dukungan dari pemerintah adalah faktor kunci dalam pemeliharaan warisan budaya ini. Pemerintah dapat membantu memperluas pasar produk Ulos dengan memberlakukan undang-undang yang membantu pengrajin Ulos dan mempromosikan Ulos sebagai komponen pariwisata budaya. Kesempatan untuk mempromosikan adat ini secara internasional dan meningkatkan kesadaran akan kedalaman budaya Batak adalah manfaat lain dari penetapan Ulos sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO. Oleh karena itu, mempertahankan ulos sebagai bagian dari warisan budaya Batak Toba melibatkan lebih dari sekadar melestarikan tekstil tradisional; hal ini juga melibatkan pelestarian dan transmisi nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Bagi masyarakat Batak Toba, ulos dapat tetap menjadi

tanda kebanggaan dan identitas yang kuat melalui kerja sama antara masyarakat, pendidikan, dan bantuan institusional, yang menjamin bahwa warisan budaya ini dilestarikan dan dihargai oleh generasi yang akan datang.

REFERENSI

Hasibuan, R. A., & Rochmat, S. (2021). Ulos Sebagai Kearifan Budaya Batak Menuju Warisan Dunia (World Heritage). *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya.*, 22(3), 307-320.

Sidabutar, Y. R. P. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ULOS SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL. "*Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 13.

Syabrina, D. (2024). MAKNA DAN FUNGSI ULOS ANTAK-ANTAK SEBAGAI WARISAN BUDAYA KAJIAN TEORI SEMANTIK. *sarasvati*, 6(1), 11-18.